

КОНТРАФАКТ ВА СИФАТСИЗ ОЗИҚ - ОВҚАТЛАРНИ АҲОЛИ САЛОМАТЛИГИГА ТАЪСИРИ

Абдурахманова Азода Джўраевна

Тошкент давлат техника университети доценти.

Содиқжонов Шохижохон Жўрабек ўгли

Давлат божхона қўмитасининг Божхона институти магистранти.

Бугунги кунда интеллектуал мулк ҳуқуқи ҳимоясини таъминлаш, контрафакт маҳсулотларнинг тарқалишига қарши кураш бевосита жаҳон ҳамжамиятининг мураккаб иқтисодий муаммоларидан бирига айланди. Ҳар бир мамлакат ўз имкониятидан келиб чиққан ҳолда, мазкур соҳада кураш олиб бормоқда. Контрафакция йилдан йилга наркотиклар каби сердаромад лекин унга нисбатан хавфсизроқ бизнесга айланиб бормоқда. Ушбу фаолият натижасида ҳар йили 2,5 млн. ишчи ўринлар йўқотилмоқда ва унинг қўлами йилига 15%га ўсиб 1,8 трлн. АҚШ долларини ташкил қилмоқда.

Жаҳон соғлиқни ташкилоти маълумотларига кўра, бутун дунёда ишлаб чиқариладиган 10%дан ортиқ дори-дармонлар контрафакт маҳсулотлар бўлиб, соғлиқ учун хавфлидир. G20га аъзо мамлакатларда контрафакт товарлар истеъмолидан йилига 3 мингта яқин ўлим ҳолати қайд этилмоқда. Шунингдек, Интернет тармоғининг ривожланиши натижасида контрафакт маҳсулотларнинг онлайн сотилиши ҳолатлари ҳам кўпайиб бормоқда. Жаҳон аҳолисининг 40% Интернет тармоғидан бевосита фойдаланади ва онлайн савдолар йилига 20% миқдорда ошиб бормоқда. Буюк Британиялик мутахассислар фикрига кўра, 2020 йилда Интернет иқтисодий хавфли жойга айланади ва тармоқнинг ривожланиши миқдорларни фирибгарлик қилишга мажбур қилади. Бундан ташқари, глобал қора бозор ахборот агентлиги “havoscope” маълумотларига кўра, жаҳон миқёсида контрафакт маҳсулотлар улуши қора бозорни тўлдирувчи асосий маҳсулотлар ҳисобланади.

Интеллектуал мулк ҳуқуқи объектларига оид халқаро миқёсдаги чора-тадбирлар ҳуқуқлараро халқаро ташкилот – Бутунжаҳон интеллектуал мулк ташкилоти (1967 йилда ташкил топган, штаб-квартираси Женева шаҳрида жойлашган) томонидан доимий равишда амалга оширилмоқда. Ҳозирги кунда ташкилотга 188 та давлат аъзо бўлган. (TRIPS) Келишувининг ўрни катта. Ҳозирги пайтда Жаҳон савдо ташкилоти (ЖСТ)га аъзо бўлишни истаган ҳар бир давлат ТРИПС Келишувини имзолаши ва унинг нормаларига амал қилиши, миллий қонунчиликни унга мос равишда уйғунлаштириши шарт. Ушбу Келишув интеллектуал мулк эгаларининг ҳуқуқлари мавжуд бўлган товарлар савдосини тартибга солишга қаратилган. Ҳужжатда интеллектуал мулкка оид мутлақ ҳуқуқларни ҳимоя қилишнинг самарали механизми очиқ берилган. Унга кўра, контрафакт маҳсулотлар ишлаб чиқарилиши ва тарқалишига қарши курашдаги асосий чора-тадбирлар сифатида қуйидагиларни келтириш мумкин:

Халқаро доирада мутлақ ҳуқуқларни самарали муҳофаза қилишда ТРИПС:

миллий ҳамкорлик ва координация – давлат ваколатли органларининг доимий ҳамкорлиги, ахборотлар алмашинувининг йўлга қўйилиши ва уларни мувофиқлаштирувчи органни ташкил этиш;

ҳуқуқ эгасининг ҳамкорлиги – ҳуқуқ эгаси бевосита контрафакт маҳсулотларга қарши курашдаги асосий иштирокчидир;

TRIPS – Интеллектуал мулк ҳуқуқининг савдо жиҳатлари бўйича Келишув. 1994 йилда Тариф ва савдо бўйича бош Келишувнинг Уругвай раундида қабул қилинган.

халқаро ҳамкорлик – ўзаро ёки коллектив кўринишдаги контрафакт товарлар айланмаси бўйича ахборот базаларини яратиш;

суд фаолияти – муддатларни инобатга олган ҳолда ҳолат юзасидан ҳал қилув қарорларини ўз вақтида чиқариб бериш;

махсус судлар – интеллектуал мулк масалалари учун алоҳида судлар жорий қилиш;

маъмурий аниқлаш – божхона органларидан ташқари бошқа маъмурий органларнинг ҳам бевосита қатнашиши;

жиноий суд ишлари - товар белгилари ва муаллифлик ҳуқуқидан ноқонуний тарзда, касддан фойдаланилган ҳолларда жиноий жазони қўллаш;

ошкор қилиш таъсири – контрафакт маҳсулотлар юзасидан чиқарилган суд қарорларини жамиятга эълон қилиб бориш;

чегара назорати – давлат чегарасида ваколатли бир неча органларнинг бир вақтда фаолият олиб боришини таъминлаш орқали назоратни кучайтириш;

процедураларни тезлаштириш – контрафакцияга гумон қилиниб тўхтатилган товарларни ушлаб туриш вақти 10 кун этиб белгиланган;

жамият хабардорлиги ва ҳамкорлиги – контрафакт маҳсулотлар тўғрисида аҳолини хабардор қилиб бориш;

ахборот ҳуқуқи – ҳар бир товарда тўлиқ маълумотларнинг бўлиши;

воситачилик (медиация) ва арбитраж – бюрократик тўсиқлар ва харажатларни камайтириш мақсадида тегишли муассасаларни жалб қилиш;

алоқа ва ахборот таъминоти – ваколатли органлар самарали ишлаши учун ахборот билан таъминлаш.

Умуман олганда, ҳозирги кунда контрафакт товарлар импортига қарши кураш хорижий давлатларда, асосан, 2 хил усулда олиб борилаётганлигини кўриш мумкин. Биринчи усул ҳуқуқ эгасининг аризаси асосида олиб борилади. ТРИПСнинг 4-бўлимида қалбаки савдо белгиси ёки муаллифлик ҳуқуқи ўғирланган маҳсулотларни чегарада тўхтатиб қолиш асослари кўрсатиб ўтилган бўлиб, бунда асос ҳуқуқ эгасининг аризаси (52-модда) ҳисобланади. Кўп мамлакатларда, шу жумладан Ўзбекистонда ҳам янги таҳрирда қабул қилинган Божхона кодексига кўра, ушбу усулдан фойдаланиш кўрсатиб ўтилган.

Иккинчи усул “ex officio” тамойилига асосланади (ТРИПС 58-модда). Бунда ҳуқуқ эгасининг аризаси бўлмаганда ҳам ваколатли орган интеллектуал мулк ҳуқуқининг бузилиши юзасидан чоралар кўради. АҚШ, Япония, Европа Иттифоқи давлатлари (ЕИ) каби ривожланган мамлакатлар ушбу чоралардан фойдаланишади.

Контрафакцияга қарши кураш бўйича фаол ташкилотлардан бири Стандартлаштириш бўйича халқаро ташкилот (ИСО) ҳисобланади. ИСОНинг 2008 йилдаги “Контрафактга қарши кураш воситалари” стандартлаштириш лойиҳасида 30 дан ортиқ мамлакат қатнашмоқда. 2012 йилда лойиҳа миқёсида биринчи стандарт “Контрафакт маҳсулотларга қарши кураш қарорларининг мувофиқлик мезонлари” (ISO 12931) яратилган.

Товарларни ҳимоялаш чораси биринчи навбатда идентификациялаш воситаларидан фойдаланиш ҳисобланади. Бундай элементлар сирасига миллий ва халқаро даражада стандартларга мос келувчи сув белгилари, микромуҳр, голограммалар, RFID-белги1, магнитли чизиклар, биологик маркерлар, нанобелгилар ва бошқаларни келтириш мумкин.

1. Radio frequency identification – идентификация белгиси, антеннали микрочип бўлиб, бирор буюмга ёпиштириб қўйилиши мумкин. Хавфсизлик даражаси юкори хисобланади. Камчилиги нархи қиммат туради

Контрафакт маҳсулотларга қарши кураш усуллари, чора-тадбирлар такомиллашиб бормоқда. Бу борада энг яхши натижаларга эришган мамлакатлар сифатида АҚШ, Буюк Британия, Германия, Франция, Япония, Канада, Швейцария, Нидерландия, Сингапур ва Австралияни санаб ўтиш мумкин.

Йилдан-йилга контрафакт товарлар кўлами ва турлари кенгайиб бормоқда. Уларни ишлаб чиқарувчи асосий мамлакатлар эса Ўзбекистон Республикаси билан бевосита чегарадош минтақада жойлашган. Контрафакт товарлар орасида озик-овқат ва дори-дармон маҳсулотларининг улуши юкори бўлиб, мазкур товарларнинг бевосита Ўзбекистонга ҳам кириб келиши, аҳоли соғлигига жиддий зарар кўрсатиши ҳамда солиқлар тушумини камайиши ва бошқа салбий оқибатларни келтириб чиқариш эҳтимоли сақланиб қолмоқда. Импорт йўли билан келаётган контрафакт маҳсулотлар нафақат интеллектуал мулк эгасига, шунингдек, солиқ ва божлар тушуми камайиши, маҳаллий ишлаб чиқарувчилар ташаббускорлиги сусайиши, тўғридан тўғри инвестициялар камайиши, уюшган жиноятчиликнинг ривожланиши каби ҳолатлар орқали давлат иқтисодий хавфсизлигига, ҳамда контрафакт бўлган чет эл товарларининг аксарият қисми сифати паст маҳсулотлар эканлиги билан бевосита аҳоли соғлигига ҳам таҳдид солади. Ўзбекистон Республикасида контрафакт ва сифатсиз маҳсулотлар импортига қарши кураш ташкилий ва ҳуқуқий муаммоларининг сақланиб қолаётганлиги, хусусан, амалдаги қонунчиликда товар белгисидан ноқонуний фойдаланиш билан боғлиқ ҳолатларда чора кўриш процессуал механизмларни етарли тарзда белгиланмаганлиги сабабли қарши кураш самарадорлигини пасайтирмоқда.

1. Контрафакт маҳсулот атамасига мамлакат ҳудудида ҳуқуқий муҳофазаси таъминланган интеллектуал мулк объектларини бевосита қўллаган ёки алмаштириб юбориш даражасида ўхшашга ўзгартирган ҳолда интеллектуал мулк ҳуқуқи эгаси розилигисиз ишлаб чиқарилган, муомалага киритилган, олиб кирилган ёки шу каби бошқа турдаги ҳаракатлар амалга оширилган маҳсулотдир деб таъриф бериш ўринли бўлади.

2. Контрафакт маҳсулотлар импортига қарши курашда ҳуқуқий ва ташкилий муаммоларнинг сақланиб қолаётганлиги, унга қарши кураш самарадорлигининг пасайишига сабаб бўлмоқда ва бундай товарлар импорти йилдан йилга ортиб бораётганлигини инобатга олиб, эндиликда унга қарши кураш механизмларини янада такомиллаштириш талаб этилади.

3. Келгусида контрафакт маҳсулотлар импортига қарши механизмларини такомиллаштириш ишлари Ўзбекистонда халқаро ва миллий даражада кучайиб боради.

Контрафакт маҳсулотлар импортига қарши кураш соҳасини такомиллаштириш ва иқтисодий таҳдидларни олдини олиш учун тизимда мавжуд муаммолар юзасидан қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

1. Ҳозирги кунда республикага кириб келаётган чет эл контрафакт маҳсулотларининг аксарият қисми товар белгисидан ноқонуний фойдаланиш орқали яратилган маҳсулотлар эканлигини инобатга олиб, қонунчиликда товар белгиси билан боғлиқ “контрафакт” терминига ҳуқуқий таъриф бериш.

Амалдаги қонунлар, хусусан, “Товар белгилари, хизмат кўрсатиш белгилари ва товарлар келиб чиққан жой номлари тўғрисида” ва “Фирма номлари тўғрисида”ги қонунларнинг

импорт билан боғлиқ масалаларида процессуал механизмларни белгилаш. Жумладан, контрафакт товарларини чегарада ушлаб қолиш имконини берувчи қонунчилик механизмларини такомиллаштириш, яъни “ex officio” тамоилидан фойдаланиш. Контрафакт маҳсулотлар билан боғлиқ қонун бузилиши ҳолатларида уни тўғри квалификация қилинишини таъминлаш мақсадида Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги ва Жиноят Кодексларида контрафакт товарлар билан боғлиқ алоҳида моддалар киритиш.

2. Товар белгиларини экспертизадан ўтказиш ва рўйхатга қўйиш бевосита ИМА томонидан амалга оширилишини инобатга олган ҳолда, ушбу идорага контрафакция ҳолати юзасидан ҳулоса бериш ваколатини бериш.

3. Ваколатли идоралар ҳамкорлигини кучайтириш мақсадида онлайн ахборот алмашинувини ташкил этиш ҳамда интеллектуал мулк ҳуқуқи эгаларининг бевосита ваколатли органлар билан ҳамкорлигини кучайтириш.

3. Контрафакцияга қарши курашувчи халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик ва маълумот алмашинувини кучайтириш, хусусан, ТРИПС Келишуви ва унда иштирок этиш масалаларини кўриб чиқиш.

4. Талаб ва таклиф қонунларини ҳисобга олган ҳолда, ОАВ орқали аҳолига контрафакт маҳсулотлар ва уларнинг хавfli жиҳатлари тўғрисида доимий тушунтириш ишларини олиб бориш, шунингдек, хориж тажрибасидан келиб чиққан ҳолда, ёшларга интеллектуал мулк объектлари ва контрафакт маҳсулотлар тўғрисидаги бошланғич билимларни мактаб дарсликларига киритиш.

Бизнинг олдимизда турган навбатдаги долзарб масала интеллектуал мулк объектларининг (ИМО) ҳимоя қилишдир. Барчамизга малумки бизни ИМО божхона реестри 252 ни ташкил этади Бунинг учун божхона органларига ҳозир амалда бўлган икки босқичли ҳимоя тизимидан воз кечиш, божхона реестри асосида божхона чегаралари орқали ҳаракатланаётган товарлар устидан божхона назоратини ўрнатиш, божхона органларига халқаро ҳуқуқ қоидалари асосида **ex-officio** ваколатини тақдим этиш ва ўз навбатида ушбу ваколатнинг қонунчилик базасини яратиш мақсадга мувофиқ. Бу ваколат орқали божхона ходими божхона чегарасининг ўзида ҳуқуқ эгасининг ҳеч қандай аризасисиз юк-қузатув ҳужжатлари асосида божхона реестрига солиштириш орқали контрафакт маҳсулотларни аниқлаши ва юқорида келтирилган жавобгарлик белгиланган тақдирда, айбдор шахсларга нисбатан ҳуқуқбузарлик ҳолати расмийлаштириши мумкин бўлади. Бундай чоралар эса ҳақиқий ишлаб чиқарувчининг манфаатларини ҳимоя қилибгина қолмай, харидорларнинг алданиб қолишини ҳам олдини олади. Бу борада АҚШ ёки Европа Иттифоқининг тажрибасидан келиб чиқиб, божхона реестрини онлайн режимда ишлайдиган маълумотлар базасига айлантириш назоратни кучайтиради ҳамда ушбу йўналишда олиб борилаётган ишлар сифатини оширади.

Жаҳон савдо ташкилотининг тўлақонли аъзоси сифатида ташкилотга киришга тайёргарлик кўраркан, маълум ва машҳур интеллектуал мулкни ҳимоя қилишга оид ТРИПС битимини ратификация қилиш талаб этилади. ТРИПС битимининг асосий моҳияти эса давлат томонидан интеллектуал мулк объектларига бўлган ҳуқуқни мамлакат ичкарисида ҳам, божхона чегарасида ҳам ҳимоя қилинишини такомиллаштиришни, фаол ҳимояни амалга оширишни, соғлом рақобат учун шарт-шароитлар яратишни назарда тутати.